

QURITISH JARAYONINI AMALGA OSHIRISH UCHUN ZARUR BO‘LGAN USKUNA VA JIHOZLAR.

Urganch Davlat Universiteti Bioinjeneriya va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti

**Sharipova Maftuna Yunusbek qizi,
Farxodova Surayyo Nizomiddin qizi,
Xaitboyeva Go'zal Soburovna**

maftunasharipova2001@gmail.com +998997720407

surayyofarxodova@gmail.com +998905583735

haitbaevagozal@gmail.com +998976001343

Annotatsiya : Quritish maydoni, dudlash kameralari, xom ashyo turlari, oraliq masofalar, etajerkalar.

Kalit so'zlari : Quritish, dudlash, etajerkalar, maydonlar, harorat, namlik, transportlash.

Abstract: Drying area, smoking chambers, types of raw materials, intermediate distances, racks.

Key words: Drying, smoking, racks, areas, temperature, humidity, transportation.

Аннотация: Сушильный участок, коптильные камеры, виды сырья, промежуточные расстояния, стеллажи.

Ключевые слова: Сушка, копчение, стеллажи, площади, температура, влажность, транспортировка.

Quritish maydonchalari. Dudlash kameralari. Quritish maydonchalarining o'lchami xom-ashyo turiga, uning miqdoriga va joyning ob-havo sharoitiga bog'liq. Yuqori haroratli va nisbiy namlilik past bo'lgan joylarda quritish maydoni ozroq, harorat pastroq va namlik yuqori bo'lgan joylarda kattaroq quritish maydonlari zarur bo'ladi. O'rtacha 1 m² joyga 12-16 kg meva joylanadi. 100 tonna uzumni quritish uchun quyidagilar zarur bo'ladi: 0,5-0,6 ga maydon, 5-6 ming dona yog'och patnis, 1 tonna polietilen plyonkasi, 10-12 dona dudlash yashiklari yoki 3,5 x 3,5 x 2,5 o'lchamli dudlash kamerasi, 300-400 litr xajmli 2 ta pech, navirovka uchun 1 x 1,5

o'lchamli stol, shparka uchun 50-60 dona korzina, 200-300 kg kaustik soda va 150-180 kg cherenkov sodasi. Quritish maydonini somonli loy bilan qoplanadi yoki eni 2 metr dan bo'lgan beton qatorlar bilan qoplanadi. Qatorlar orasidagi masofa 60 sm. Quritish maydonining 20-40% plyonka ostida quritish jihozlari bilan jihozlanadi. Quritish maydonida suv tarmog'i va toza ichimlik suvi bo'lishi kerak. Transportlash, qisqa muddatga saqlash, navirovka va inspeksiya quritishning asosiy ishlab chiqarish texnologik jarayonlari hisoblanadi. Qolgan jarayonlar esa quritilayotgan xom ashyoni qanday yo'l bilan quritilishiga va qanday quritilgan mahsulot olinishiga bog'liq. Quritish usullaridan eng jadallashgan va iqtisodiy jihatdan eng qulay shtabel usuli hisoblanadi. Dudlashni dudlash kameralarida yoki statsionar kameralarda amalga oshiriladi. Shkafni faneralardan tayyorlanadi. U pastki qismi ochiq bo'lgan 105 x 150 x 95 sm o'lchamli yashikdan iborat bo'ladi. Yerga 12-14 ta patnis qo'yilib usti yashik bilan yopiladi. Patnislarning yon tomonidan esa oltingugurtni tutatish uchun moslama qo'yiladi. Yog'ingarchilik ko'p bo'ladigan joylarda plyonka ostida quritish tavsiya qilinadi. Quyida plyonka ostida quritishning usulini ko'rsatib o'tiladi: Yarim ochiq palatka quyidagi o'lchamlarga ega: eni - 4 m, umumiy balandligi -2,40 m, yon devorlarning balandligi 1,60 m. Bitta seksiyaning uzunligi 4 metr. Palatkaning ichida ikki tomondan patnislar qo'yish uchun etajerkalar o'rnatiladi. Palatkaning yuqori qismi yarim ochiq xolda bo'ladi. Yon devorlari yerdan 40 sm masofada plyonka bilan qoplangan bo'ladi. Palatka ichidagi harorat tashqi haroratdan 2-3 0S ga yuqori bo'lishi kerak. Quritish jarayonida bug'larni chiqarib yuborish uchun tabiiy sirkulyatsiya konstruksiyasi juda ham zarur. Etajerkalar orasidagi masofa (1500 sm) patnislarni transportlashda mexanizatsiyadan foydalanish imkonini beradi. Yig'ma palatkaning boshqalarga nisbatan yutuqlari: yig'ish va plyonka bilan qoplash juda oson. Plyonkalar maxsus lentalar bilan qatiriladi. Bu konstruksiya quyidagi o'lchamlarga ega: seksiyaning eni va uzunligi 4 m dan, umumiy balandligi 2,20 m, yon devorlarning balandligi 1,60 m. Yerdan 40 sm masofa ochiq qoldiriladi, qolgan joylari plyonka bilan qoplanadi. Ommaviy quritish palatkasining uzunligi 40 m va undan ortiq, eni 5 metr,

umumiy balandligi 2,40 m. Bu konstruksiya ko'p miqdorda meva quritishga asoslangan xo'jaliklarga tavsiya qilinadi. Shuni aytib o'tish lozimki, barcha palatkalar metallarning chiqindilaridan tayyorlanadi, shuning evaziga arzon tushadi. Oziq-ovqat mahsulotlarini quritish konservalashning usullaridan biridir, chunki mahsulotda namlik bug'langach, mikroorganizmlarning hayot faoliyati to'xtaydi. Sabzavotlarda namlik miqdori 12-14%, mevalarda 15-25% go'sht va baliqda 12-14% bo'lganda mikroorganizmlar nobud bo'ladi. Quritilayotgan mahsulot xossalari va texnologik jarayonning sharoitlariga karab tayyer mahsulotni yukorilariga karab tayyer mahsulotni yukori sifat kursatkichlarini tag'minlovchi turli quritish usullar kullaniladi. Oziq-ovqat sanoatida turli tipdagi quritkichlardan foydalanib ular turli belgilarga karab farklanadi: ish rejimiga karab - uzlukli va uzluksiz ishlovchi; issiqlikni keltirish usuliga karab - konduktiv, konvektiv, radiatsion va yukori chastotali; quritish kamerasidagi bosimga karab - atmosferabosimida ishlovchi, vakuumli; konstruksiyasiga karab lentali sotib beruvchi. Bug'li lentali quritgichlar uzluksiz ishlab, zavodlarning quritish sexlarida urnatilgan. Lentali quritgichlar turtta (KSA-80, PKS-40) va beshta lentali (PKS-90) buladi. Bugli konveyrli quritgichlar PKS-90 quritgichi metall korpusdan iborat bulib, ichida ustma-ust beshta lentali transporter joylashgan. Transporter 1 bilan yukori lentaga 2 yuklayetgan mahsulot ketma-ket yukorigi lentadan pastkisiga karab xarakatlanadi va eng kuyi lenta orkali kurilmadan chikib ketadi. Havoni isitish uchun transporter lentalari orasida isitkichlar 3 urnatilgan bulib har birida bug keltirish va

kondensat chikarish uchun muljallangan moslamalari mavjud. Havo kuyi lentaga kelib, sungra ketma-ket hamma isitkichlar va lentalardan utadi. Nam havo aspiratsion kamera 4 orkali chikariladi. PKS-90 quritkichining boshka quritkichlardan afzalligi shundaki, kuruk mahsulotni kurilmadan chikarish oson shuningdek quritish rejimini boshkarish mumkin. Quritkichning salbiy tomonlari shulardan iboratki tabiiy havo sirkulyatsiyasi va bir necha tortish trubalarining mavjudligidadir.

PKS-90 quritgichining texnik tavsifnomasi

Unumdorligi (kartoshka buyicha) kg/s.	- 0,046
Lentalaming ishchi yuzasi maydoni, m ² .	- 90
Lenta kengligi, mm.	- 2000
Havo isitkichlarning yuzasining umumiy maydoni, m ² .	- 1465
Havo isitkichlardagi bug bosimi, MPa.	- 0,3-0,8
Elektrodivigatellar kuvvati, kVt.	- 6,1
Gabarit ulchamlari, mm uzunligi.	- 11500
kengligini.	- 2350
balandligi.	- 3105
Massa, kg.	- 10100

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sheraliyev A.Sh., Umumiy va qishloq xo'jalik fitopatologiyasi, (Darslik). Talqin" nashryoti. Toshkent, 2004.
2. Xolmurodov E.A. va boshqalar. Qishlok xo'jalik fitopatologiyasi.(Darslik) "Navro'z" nashryoti. -Toshkent, 2014.
3. Sattarova R.K., Xolmurodov E.A., Xakimova N.T.,Allayarov A.N. Umumiy fitopatologiya. (Darslik) "Navro'z" nashryoti. -Toshkent, 2017.
4. George N.Agrios. plant pathology. Elsevier Academic press, Florida, 2004.qo'shimcha adabiyotlar:
5. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
6. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. International Journal of Social Science and Human Research, 5(6), 2191-2194.

7. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/isrc/article/view/584>
8. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 60-65.
9. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
10. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
11. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO ‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
12. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
13. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
14. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.

15. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
16. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
17. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>